

डॉ. रखमाबाई राऊत यांच्या जीवन व कार्याचा परिचय सन १८६४ ते १९५५

सतीश पाटीलबा चव्हाण

आचार्य पदवी संशोधक विद्यार्थी, शि.प्र.म. ता. म. कला व वाणिज्य महाविद्यालय, चिखली

ता. चिखली जि. बुलडाणा

Corresponding author- सतीश पाटीलबा चव्हाण

Email- satishchawhan3@gmail.com

प्रस्तावना

इंग्रजांचे भारतातील आगमन, ईस्ट इंडिया कंपनीची स्थापना व इंग्रजांची भारतात सत्ता स्थापन होणे, हे भारतीयांसाठी विविध पैलूंनी महत्वपूर्ण होते. इ.स. १८१८ मध्ये पेशवाई सत्तेचा अस्त झाला आणि ब्रिटीशांची राजवट महाराष्ट्रात सुरु झाली. यातून महाराष्ट्रात अनेक बाबतीत बदलाव घडून आले. परंतु या काळात महाराष्ट्रातील सामाजिक स्थिती, धार्मिक घटक व स्त्रियांचे समाजातील स्थान आणि महत्व मात्र दयनीय स्थिति होते. यामुळे आगरकर यांनी महाराष्ट्राच्या सामाजिक गतिशून्य अवस्थेवर टिका केल्याचे दिसून येते.

ज्या काळात समाजव्यवस्थेवर धर्म, जातीभेद, अस्पृश्यता, बालविवाह, बहुपत्नीत्व, सतीप्रथा, सक्तीचे वैधत्व आणि पुरुष प्रधान संस्कृतीचे वर्चस्व अशा अनेक अनिष्ट रुढी परंपरा व प्रथांचा प्रभाव होता. यामुळे स्त्रियांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष झाल्याचे दिसून येते. अशा या काळात स्त्रियांच्या प्रबोधनकार्यासाठी काही स्त्रियांनी पुढाकार घेऊन कार्य केले. यामध्ये सावित्राबाई फुले, पं. रमाबाई, काशीबाई कानिटकर, आनंदीबाई जोशी आणि ताराबाई शिंदे या प्रमाणे अनेक स्त्रियांनी मोलाचे कार्य केल्याचे दिसते.

परंतु या कर्तृत्वान स्त्रियांच्या यादीमध्ये डॉ. रखमाबाई यांच्या नावाची दखल घेतलेली दिसून येत नाही. १८८४ मध्ये दादाजी भिकाजी व रखमाबाई यांच्या नावे चालू असलेल्या खटल्यामुळे त्या महाराष्ट्रात परिचित होत्या. या कोर्ट प्रकरणामुळे त्यांनी तत्कालीन सरकार व पुरुषप्रधान संस्कृतीला एकाप्रकारे आव्हान दिले होते. अशा या कर्तृत्वान स्त्रियांच्या कार्याची ओळख होणे आवश्यक ठरते.

मुख्य शब्द: डॉ. रखमाबाई राऊत (सावे), एज ऑफ कॉन्सेट अॅट, अ हिंदू लेडी, वैद्यकीय कार्य, ध्येयवादी खंबीर नेतृत्व.

शोध निबंधाचे उद्दिष्टे :

१. डॉ. रखमाबाई यांच्या जीवन कार्याचा आढावा घेणे.
२. डॉ. रखमाबाई यांच्या सामाजिक कार्याचा आढावा घेणे.
३. डॉ. रखमाबाई यांच्या वैद्यकीय क्षेत्रातील कार्याचा आढावा घेणे.
४. डॉ. रखमाबाई यांच्या स्त्रीमुक्ती संदर्भातील कार्याचा आढावा घेणे.

रखमाबाईंचा जन्म मुंबईत २२ नोव्हेंबर १८६४ रोजी वडील जनार्दन सावे व आई जयंतीबाई यांच्या पोटी झाला. मात्र रखमाबाई दोन वर्षांच्या असताना त्यांचे वडील जनार्दन सावे यांचे निधन झाले. काही वर्षांनी जयंतीबाईंचा पुनर्विवाह डॉ. सखाराम अर्जुन राऊत यांच्याशी झाला. डॉ. सखाराम राऊत हे वनस्पतीशास्त्राचे प्राध्यापक, शल्यचिकित्सक आणि सुधारणावादी विचारांचे गृहस्थ होते, यांच्या विशेष प्रभावामुळेच रखमाबाई यांनी डॉक्टरी शिक्षण घेण्याचा ध्यास घेतल्याचे दिसते.

परंतु तत्कालीन सामाजिक प्रथेनुसार रखमाबाईंचा बालविवाह त्यांच्याच नात्यातील दादाजी भिकाजी यांच्याशी झाला. विवाह या अटीवर झाला होता की, दादाजीने घरजबाई राहून लग्नानंतर उच्चशिक्षण घेऊन स्वतःच्या पायावर उभे रहावे. पण दादाजीला शिक्षणात आवड नव्हती व ते अविचारी वृत्तीने वागत होते. यामुळे रखमाबाई व दादाजी भिकाजी यांच्यात वैचारिक मतभेदांचे

अंतर वाढत गेले. याचा परिणाम असा झाला की, रखमाबाईला दादाजी सोबत संसार करण्याची इच्छा राहली नाही. रखमाबाईने सासरी नांदण्यास जाण्यासाठी स्पष्टपणे नकार दिला.

रखमाबाईंचा हा निर्णय केवळ दादाजी भिकाजीसाठीच नव्हे तर तत्कालीन समाजव्यवस्थेला आव्हान देणारा होता. यामुळे १८८४ मध्ये दादाजी भिकाजीने रखमाबाईंवर वैवाहिक पुनर्स्थापनेचा खटला दाखल केला. हा खटला त्या काळात संपूर्ण महाराष्ट्रात चर्चेचा विषय होता. हा खटला चालू असताना रखमाबाईंवर सामाजिक स्तरावर अनेक प्रकारे टिका-टिपणी झाली. परंतु रखमाबाई खंबीरपणे न्यायहक्कासाठी उभ्या राहिल्या 'नाही म्हणजे नाहीच' हे त्यांनी ठामपणे सांगितले, Times of India या वृत्तपत्रासाठी 'अ हिंदू लेडी' या टोपन नावाने पत्र लिहून रखमाबाईने स्वताः ची बाजू समाजासमोर मांडली. यातून त्यांनी प्रथमच स्त्रियांचे प्रश्न सार्वजनिक स्तरावर मांडल्याचे दिसते वेळ पडल्यास तुरंगात जाण्यास त्या तयार होत्या. पण दादाजी भिकाजीने २००० रु. मोबदला घेऊन दाखल खटला मागे घेतला आणि रखमाबाईला काडीमोड दिला.

या खटल्याच्या परिणामाची दखल घेऊन खुद ब्रिटनची राणी व्हिक्टोरिया यांनी याप्रकरणात विशेष लक्ष घातले व "एज ऑफ कॉन्सेट अॅट" (१८९१) पारित केला,

या अॅक्टमुळे मुलीचे विवाहाचे वय दहा वर्षे ऐवजी बारा वर्षे करण्यात आले.

पुढे रखमाबाई वैद्यकीय शिक्षण घेण्यासाठी १८९० मध्ये लंडनला गेल्या. तेथे स्कूल ऑफ मेडिसिन फॉर वुमन मध्ये प्रशिक्षण घेऊन स्त्रीरोगशास्त्र, प्रसूती, शस्त्रक्रिया, दंतचिकित्सक आणि बालरोगतज्ञ यांचे विशेष शिक्षण घेऊन त्यांनी एम. डी. ची पदवी (ब्रुसेल येथून) मिळवली होती.

१८९५ मध्ये त्या डॉक्टर पदवी घेऊन भारतात आल्या. तत्कालीन मुंबई प्रांतातील मुंबईतील कामा हॉस्पिटल, तसेच सुरत व राजकोट येथे त्यांनी डॉक्टरी सेवा केली. स्त्रीयांनी दवाखान्यात सुरक्षित प्रसूती करावी यासाठी त्यांनी एका शेळीची सुरक्षित प्रसूती दवाखान्यात करून दाखवली व स्त्रीयांना आरोग्याचे महत्व पटवून दिले. १८९६ ची प्लेगची साथ व १८९७ चा भिषण दुष्काळात त्यांनी अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत डॉक्टरी सेवा देऊन जनसेवा केली. रेडक्रॉस सोसायटीची शाखा स्थापन करून अनेक सामाजिक उपक्रम व स्त्री प्रबोधनाचे कार्य केले. १९०७ मध्ये स्त्रियांच्या प्रबोधनासाठी 'वनिता विश्राम' ची शाखा काढली, अस्पृश्यता निवारण्यासाठी कार्य केले. अखिल भारतीय महिला परिषदेमध्ये कार्य केले. पहिल्या महायुद्धात वैद्यकीय कार्यासाठी रेडक्रॉस सोसायटीने त्यांना पदक देऊन सन्मानित केले होते. ब्रिटिश सरकारने 'कैसर-ए-हिंद' हा पुरस्कार देऊन त्यांचा गौरव केला होता. १९३० मध्ये त्या निवृत्त झाल्या. १९५५ मध्ये त्यांचे निधन झाले. अशा प्रकारे त्यांनी संपूर्ण जीवन समाज प्रबोधन कार्यासाठी स्वतःला वाहून घेतले होते.

निष्कर्ष

डॉ. रखमाबाईच्या कार्याची दखल त्यांच्या मृत्यूनंतर घेतलेली नाही. त्या फक्त दादाजी व रखमाबाई खटल्यामुळे इतिहासात प्रसिद्ध झाल्याचे आढळते, त्यांच्या इतर समाजकार्याची उपेक्षाच झाल्याचे दिसते. त्या एक स्पष्ट विचारवादी, ध्येयवादी खंबीर नेतृत्व असे गुण असणाऱ्या आणि स्त्रीशिक्षणाच्या पुरस्कर्त्या होत्या. वैद्यकीय सेवा दिर्घकाल देणाऱ्या महाराष्ट्रातील प्रथम महिला डॉक्टर होत्या, अशा अनके वैशिष्टपूर्ण अंगाणी त्यांचे व्यक्तिमत्व महत्वपूर्ण होते. १९ व्या शतकातील स्त्रीमुक्ती चळवळीच्या पुरस्कर्त्या म्हणून त्यांच्या कार्याकडे पाहणे गरजेचे आहे. या सर्व कार्याची कार्यमिमांसा व कार्याची दखल घेण्याचा प्रयत्न प्रस्तुत शोधनिबंधात केला आहे.

संदर्भ ग्रंथ

- १) वर्दे मोहिनी, डॉ. रखमाबाई : एक आर्त बॉम्बे पॉप्युलर प्रकाश, मुंबई दुय्यम आवृत्ती १९८९
- २) सस्ते, एस. पी., न्याय सुधारणांकडे, एम. एन. डी. टी. महिला विद्यापीठ अहवाल, जुलै - १९९३.
- ३) केतकर सीमा, भारत ज्ञान विज्ञान समिती, प्रकाशन, पुणे १९९६.

- ४) परामर्श, स्त्री अभ्यास विशेषांक, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ प्रकाशन- खंड ३७अंक १ -४ दिनांक - मे २०१५-१६.
- ५) चन्द्र सुधीर, 'रखमाबाई आणि तिची केस' - गुलाम मुली ऑफिसपोर्ट युनिव्हर्सिटी प्रेस, नवी दिल्ली, दुसरी आवृत्ती २००८.
- ६) रॉय कविता, - लेडी डॉक्टर, वेस्टलॅण्ड प्रकाशन चेन्नई, प्रथम आवृत्ती - २०२१.
- ७) अॅन्टोइनेट बॅरटोन - बालवधू ते हिंदू लेडी, - १ ऑक्टोबर १९८ अमेरिकन हिस्ट्रॉरीकालरिह्यु १०३ (०४).
- ८) मलबारी बेहरामजी रखमाबाई आणि दमयंती, १८८८-१३२-१३४.
- ९) मलबारी बेहरामजी (१८८८), अ हिंदू लेडी अॅण्ड हर् ओसू, बॉम्बे एज्युकेशन सोसायटी - ११३-१४७.
- १०) कर्वे स्वाती, स्त्रियांचे शतपत्रे, प्रतिभा प्रकाशन, पुणे- २००९ पृ. ३३३.
- ११) फडके य. दि., शोध: बाल गोपाळांचा, श्रीविद्या प्रकाशन पुणे, द्वितीय आवृत्ती २०००. पृ. ११३-१२३.
- १२) चन्द्र सुधीर, रखमाबाई स्त्री अधिकार और कानून, राजकमल प्रकाशन, नवी दिल्ली, प्रथम आवृत्ती, २०१२.
- १३) गठाळ एस. एस., आधुनिक महाराष्ट्राचा इतिहास, कैलास पब्लिकेशन, औरंगाबाद - २०१८.